

FROM THE HISTORY OF CONSUMER SERVICES (IN UZBEKISTAN, THE PERIOD OF SOVIET GOVERNMENT)

Feruz Nosirova

Teacher at the Academic Lyceum of Jizzakh under the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan.

ИЗ ИСТОРИИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (В УЗБЕКИСТАНЕ, ПЕРИОД СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ)

Феруза Носирова

Преподаватель Джизакского академического лицея при Министерстве внутренних дел Республики Узбекистан.

MAISHIY XIZMAT TARIXIDAN (O'ZBEKISTONDA SOVET HUKUMATI DAVRI)

Feruz Nosirova

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi qoshidagi Jizzax akademik litseyi o'qituvchisi.

abstract

As is known in everyday life to meet the needs of many everyday people are turning and appealed to workers in the sphere of consumer services. In this article the author reveals the situation of domestic services in the Soviet period in Uzbekistan, specifically on the example of hairdressing salon and bath house, which is one of the areas in the system of consumer services. For example, hairdressing salon in the East has been deeply rooted in history and was important in the life of the population. It should also be noted that the author of the analysis of activity bath houses indicates that the concept of the bath house itself since ancient times was of great importance in the life of the population of the eastern countries. In the bath houses, people not only washed, but also received medical protsedury. For centuries in these countries have formed various customs associated with bath house.

аннотация

Как известно, в повседневной жизни для удовлетворения потребностей многих обычных людей обращаются и апеллируют к работникам сферы бытового обслуживания. В данной

статье автор раскрывает ситуацию с бытовыми услугами в советский период в Узбекистане, конкретно на примере парикмахерской и бани, которые являются одним из направлений в системе бытового обслуживания населения. Например, парикмахерская на Востоке имеет глубокие исторические корни и играла важную роль в жизни населения. Следует также отметить, что автор анализа деятельности бань указывает на то, что само понятие бани издревле имело огромное значение в жизни населения восточных стран. В банях люди не только мылись, но и получали лечебные процедуры. На протяжении веков в этих странах формировались различные обычаи, связанные с баней.

annotatsiya

Kundalik hayotda ma'lum bo'lganidek, ko'plab odamlarning kundalik ehtiyojlarini qondirish va maishiy xizmat ko'rsatish sohasidagi ishchilarga murojaat qilinadi. Ushbu maqolada muallif O'zbekistonda sovet davridagi maishiy xizmatlarning holatini, xususan, maishiy xizmat ko'rsatish tizimidagi sohalardan biri bo'lgan sartaroshxona va hammom misolida ochib beradi.

Masalan, Sharqdagi sartaroshxona tarixda chuqur ildiz otgan va aholi hayotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Shuni ham ta'kidlash kerakki, faoliyatni tahlil qilish muallifi hammom uylari qadim zamonlardan beri hammom kontseptsiyasining o'zi Sharqiy mamlakatlar aholisi hayotida katta ahamiyatga ega bo'lganligini ko'rsatadi. Hammom uylarida odamlar nafaqat yuvinishdi, balki tibbiy protsedury ham olishgan. Bu mamlakatlarda asrlar davomida vanna uy bilan bog'liq turli urf-odatlar shakllangan.

Keywords:

sphere, consumer services, service, hairdresser, East, sauna, population, union.

Ключевые слова:

сфера, бытовое обслуживание, сервис, парикмахерская, Восток, сауна, население, союз.

Kalit so'zlar:

soha, maishiy xizmat, xizmat ko'rsatish, sartarosh, Sharq, sauna, aholi, ittifoq.

©2023. *Feruza Nosirova.*

В обычной, повседневной жизни для удовлетворения многих бытовых потребностей люди обращаются к работникам сферы бытовых услуг. По состоянию на сегодняшний день существует много различных направлений в деле оказания бытовых услуг, и они имеют большое значение в разрешении каких-либо бытовых проблем, возникающих в повседневной жизни человека. По мере эволюции человеческого общества, научно-технического прогресса, механизации и автоматизации физического труда, сфера услуг набрала темпы своего развития и стала одним из ключевых секторов экономики. То есть можно абсолютно точно утверждать, что сегодня невозможно представить себе жизнь современного человека вне сферы оказания бытовых услуг.

Являющееся одним из направлений в системе оказания бытовых услуг населению парикмахерское дело имеет свою древнюю историю. Внимание людей к прическам, стрижке бороды, а также стремление людей выглядеть красивыми, то есть отношение людей к своей внешности в различные периоды истории было разным. В работе парикмахеров немаловажную роль играли религиозные ценности, обычаи и традиции народов. Некоторые группы людей на пути достижения своих идей и с целью выделиться среди других придавали своей прическе, а также бороде необычные формы. Если брать в целом, то парикмахеры не только стригли волосы и бороды людей, но наряду с этим решали многие существовавшие в повседневной жизни проблемы людей. Например, удаляли больные и “выправляли” большие зубы, вырезали гнойные раны, то есть помимо основной деятельности занимались одновременно и лечением. При наличии особых распоряжений они проводили даже экзекуции

раскаленным предметом лишая зрения людей (Среднеазиатский этнографический сборник, 2001).

Профессии, связанные с бытовыми услугами не всегда пользовались успехом. Так, например, весовщики базаров, ювелиры, парикмахеры, банщики, массажисты и другие считались в Древнем Хорезме и Самарканде обладателями низших профессий. В южной Индии представителями низших слоев общества также считались оссаны или парикмахеры. Следует отметить, что такие явления также наблюдались на Ближнем и Среднем Востоке. Например, в Йемене обладателями низших “оскверненных” профессий считались парикмахеры, мясники и музыканты. Помимо медицинских парикмахеры выполняли и другие функции. Примером этому может служить Афганистан, где парикмахеры выполняли функции певцов и музыкантов. Помимо выше указанных функций, парикмахеры в мусульманских странах делали обрезание мальчикам (Среднеазиатский этнографический сборник, 2001).

До начала XX в. в Узбекистане функционировала определенная система бытового обслуживания населению. Парикмахерские и другие объекты бытового обслуживания располагались на территории базаров в городах и селах, а также на территории махаллинских кварталов.

После того как было образовано советское государство деятельность представителей этой профессии в некоторой степени изменилась. В первую очередь в целях того, чтобы учреждения по оказанию бытовых услуг населению приносили доход государству, их начали объединять в различные артели. Так, например, с целью включения в состав артелей ремесленников, работающих в сфере оказания бытовых услуг населению, был создан Союз ремесленников Туркестана. К 1921 году только в городе Ташкенте начали свою деятельность 50 специальных артелей, объединявших в своих рядах парикмахеров (Стасько В.Н., 1969).

Со временем структура управления сферой бытовых услуг изменилась. В 1931 году, на основе коммунальных предприятий, был создан гостинично - банный трест. Указанный трест входил в состав управления коммунального хозяйства при Ташкентском исполкоме. Он управлял деятельностью бань, гостиниц, прачечных, артелей по покраске одежды, ресторанов и парикмахерских.

В соответствии с опубликованными в 1940 г. «Правилами внутреннего распорядка для парикмахерских», действительных для парикмахерских, осуществлявших свою деятельность в системе «Госбантрест» не разрешался вход в парикмахерские клиентам в верхней одежде и галошах (Государственный

архив города Ташкента, 31- фонд). Однако учитывая, что в обычае наших людей, проживавших в стране в этот период времени было одевать в качестве верхней одежды чапаны, легкие халаты без подкладок, а в качестве обуви галоши, то приходится констатировать, что требования данной инструкции противоречили национальным обычаям и традициям.

В послевоенные годы их количество резко увеличилось. В коммунальных предприятиях, работавших под эгидой Министерства коммунального хозяйства Узбекистана, в 1955 г. было 247 парикмахерских. Из них в Ташкентской обл. – 64 парикмахерских, в Самаркандской обл. – 30, в Каракалпакской АССР 7, в Бухарской обл. – 12 (НА Уз, Р.2182-фонд).

Помимо системы Минкомхоза парикмахерские в указанные годы существовали в системе местной промышленности, кооперативного союза, т.е. отсутствовала единая система управления парикмахерскими учреждениями (НА Уз, Р.2330-фонд).

В 1960 г. оказание бытовых услуг населению было в распоряжении потребительской кооперации республики (Узбекбирлашув), министерства торговли, министерства коммунального хозяйства, совета народного хозяйства при Кабинете Министров Узбекистана (Стасько В.Н., 1971). Нахождение учреждений бытовых услуг в составе различных министерств и ведомств усложняло их деятельность. Это приводило к разной материальной обеспеченности парикмахерских. Учитывая такое положение дел некоторые ведомства предлагали объединить парикмахерские в системе коммунальных услуг (НА Уз, Р.2330-фонд), что было сделано в 1962г., когда 1592 парикмахерских были переведены из состава министерства коммунальных услуг в управление бытовых услуг населению (НА Уз, Р.2697-фонд). Вместе с тем, несмотря на то, что в 1966 г. было создано министерство “Бытовых услуг населению” в 70-е годы ими продолжали управлять 14-17 министерств и ведомств (Исхаков Г.И., 1976; Стасько В.Н., 1971).

Хотя в 1970-е годы в республике начали функционировать многочисленные женские и детские парикмахерские, все же Узбекистан по уровню оказания бытовых услуг на душу населения занимал одно из последних мест среди других республик союза. Так, в 1975-1978 гг. уровень обеспеченности парикмахерскими на душу населения составлял 77% (Абдурашидов Б., 1980). Например, в 1979-1980 гг. в Риге бытовое обслуживание оказывалось на 56 руб. 52 коп., во Фрунзе на 56 руб. 52 коп., в Таллине на 53 руб. 94 коп., в Киеве на 48 руб. 35 коп., в Душанбена 44 руб. 32 коп., в Ташкенте бытовое обслуживание было оказано на 28 руб. 70 коп. (НА Уз, Р.2698-фонд), т.е. в Ташкенте – столице

Узбекистана бытовое обслуживание населения занимало одно из последних мест среди столиц союзных республик.

Состояние бытового обслуживания сельского населения Узбекистана было значительно хуже. Во второй половине 80-годов XX в.в бытовом обслуживании городского и сельского населения существовала большая разница. В частности, бытовое обслуживание сельского населения в целом отставала в 1,6 раза: химическая чистка одежды –3,3 раза, стирка белья–5,1, ремонт обуви– 2,6, ремонт транспортных средств–3 раза (Назарова З.Х., Қамбарова Н.Т., 1989). Говоря иначе на территории сельских пунктов республики действовало 7,1% домов бытового обслуживания, 1,6% пунктов аренды товаров, 1,5% учреждений химической чистки, 0,8% прачечных, 30,5% парикмахерских, 8,9% пунктов комплексного обслуживания (Назарова З.Х., Қамбарова Н.Т., 1989). Как видно из приведенных данных, в сельских местностях самый большой процент среди бытового обслуживания населения был у парикмахерского дела.

Таким образом, парикмахерское дело на Востоке имело глубокие исторические корни и имело важное значение в жизни населения. Связано это было, по всей видимости с тем, что парикмахеры, помимо основной деятельности, выполняли и другие функции в обществе. В советский период власть взяла под свой контроль учреждения бытового обслуживания и постепенно уничтожила частную собственность в этой сфере, превратив их в государственные учреждения. За все годы советской власти эта сфера социально-экономической жизни отставала от бытового обслуживания развитых государств мира, к тому же их финансовое и материально-техническое состояние оставалось плачевным. К тому же, бытовое обслуживание населения, особенно в сельских местностях, ограничивалось работами парикмахерских и ремонтом обуви. Другие разновидности бытового обслуживания развивались очень слабо, к тому же при их создании и развитии не учитывались местные особенности населения. Как результат, за все годы советской власти бытовое обслуживание населения республики по своим показателям занимало одно из последних мест среди союзных республик.

История стран Востока свидетельствует о том, что с древних времен бани играли важную роль в охране здоровья человека. Они отличались друг от друга своей архитектурой. Согласно письменным источникам и результатам археологических раскопок, бани, построенные на территории Средней Азии (в Бухаре, Таразе, Нисе и других городах) в X-XII веках, располагались в глубоких ямах в целях сохранения тепла, имели форму полуземлянок.

Бани Мисгарон и Саррофон, построенные в XVI веке в Бухаре, были схожи с точки зрения архитектуры. Эти бани состояли из комнат, предназначенных для раздевания, массажа, купания, отдыха, своды комнат были оформлены в виде больших и малых куполов. Теплая и горячая вода хранилась в бассейнах выложенных из кирпича и камня. Примечательно, что был налажен подогрев комнат снизу горячим воздухом. Для сточных вод были устроены канавки, внутренняя поверхность небольших бассейнов для благовоний и воды с золой (воды с щелочью) была покрыта специальными водоустойчивыми растворами. Кроме того стены бань были оштукатурены ганчем и украшены глазурной глиняной плиткой (Хаммом, 2000). Большое внимание уделялось чистоте бань, а также их исцеляющей способности (Бухоро: Очиқ осмон остидаги музей, 1991).

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что деятельность и развитие бань в каждую эпоху протекало своеобразно. В первые годы советской власти деятельности бань не уделялось должного внимания. О строительстве новых бань не было и речи, не ремонтировались даже существовавшие бани.

До 1917 г. в на территории края имелись 23 городские бани, 14 из которых находились в Ташкенте. Кроме того, в сельских местностях края было 28 бань. Большинство бань были местного типа и имели эксплуатационный период от 34 до 94 лет, т.е. они давно прошли свой срок эксплуатации (Шодмонова С, 2015).

В 1924 г. в Узбекистане осуществляли свою деятельность 44 коммунальные бани. Судя по некоторым данным, в кишлаках в то время такого типа бани отсутствовали (Каланов Б.З., 1974). Известно, что в структуре Министерства коммунального хозяйства Узбекской ССР существовало Управление хозяйством водного обеспечения, канализации, а также бань и стирки белья, в котором работало только два человека (начальник и секретарь). В министерстве существовал также сектор бань и стирки белья, в котором трудились начальник и инженер по теплотехнике (НА Уз, фонд Р-2182).

В 1938 г. в Самаркандской области существовало несколько бань, которые были расположены в городе Самарканде (4), Каттакургане (2), Акдарье, Фарише, Заамине, Булунгуре, Пайарыке, Нурате, Хатырчинском и Галлааральском районах (Государственный архив Самаркандской области, фонд 1643).

В последние годы войны, в целях увеличения объема посетителей несколько старых бань было отреставрировано, восстановлены их котельные. В целях удовлетворения растущего спроса населения на бани в 1944-1945 гг. были построены и сданы в эксплуатацию 2 бани, пропускная способность которых составляла 200 человек в час. Это дало возможность принимать в коммунальных

банных 1771 человек в час, а в банях при различных учреждениях – 600 человек в час (История социалистического Ташкента (1945-1965 гг.), 1966).

Действительно большинство бань, существовавших в городах республики в те годы, были построены в 20-х годах XX века (или даже ранее), поэтому большинство из них нуждались в капитальном ремонте. В одном только Самарканде в 1948 г. бани, которыми пользовалось население, были построены до 1917 г. и почти все они были накануне закрытия вследствие непригодности для использования. Согласно исследованиям, проведенным в те годы, население города Самарканда мылось в бане 6 раз в год, согласно же нормам санминимума это показатель должен был соответствовать 40 (Государственный архив Самаркандской области, 26 фонд).

Следует отметить, что в 1948 г. в Кашкадарьинской области увеличилось заболевание населения сыпным тифом. Одним из средств предупреждения этой болезни является содержание тела человека в чистоте, однако в этот период в Кашкадарьинской области для нужд населения бань совершенно не хватало. В частности в 274 коллективных хозяйствах области бань вообще не было. В Чирокчинском районе насчитывалось 80 колхозов, из которых только в 16 были бани, в 72 хозяйствах Китабского района функционировало 16 бань, большинство из которых нуждалось в ремонте. В Гузарском, Яккабагском и Бешкентском районах бани были в непригодном для использования состоянии, поэтому некоторые из них были приспособлены под жилье, склады, использовались в других целях (Государственный архив Кашкадарьинской области, фонд 1).

За счет расширения имеющихся и строительства новых бань в городе Ташкенте их пропускная способность в 1958 г. составила 1568 человек в час, с учетом бань при Текстильном комбинате и Экскаваторном заводе эта цифра составляла 2450 человек в час. Согласно исследованиям, население Ташкента к этому времени составляло 780 000 человек и если учитывать, что 50% из них регулярно посещали бани и показатель посещения бани одним человеком в месяц составлял 2,5 раза, то общая цифра посещения бань к этому времени составляла 975 000 человек.

Оказание бытовых услуг населению в виде предоставления в пользование гражданам бань и душевых в 1959 г. было осуществлено на 2848 тыс. рублей, в 1960 г. эти услуги были выполнены в размере 3036 тыс. рублей. Также необходимо отметить, что в 1959 г. пунктами стирки белья было оказано бытовых услуг на 511 тыс. рублей, а в 1960 г. – на 558 тыс. рублей (НА Уз, фонд Р-2330).

Если в 1956 г. в Ташкенте было 16 бань с пропускной способностью 6500 человек, то в 1959 г. 7100 человек могли пользоваться услугами 24 бань, а в 1960 г. 7400 человек пользовались услугами 25 бань. К 1963 г. для обслуживания населения дополнительно было введено в строй 4 пункта стирки белья и 6 бань (комбинаты, сочетавшие стирку белья и банные услуги). В течение вышеуказанных семи лет, количество бань в составе Государственного банного треста выросло с 24 до 32. Однако в сфере оказания коммунальных услуг населению существовали серьезные недостатки. В частности в существовавших 4 пунктах стирки белья не было ни сушильных барабанов, ни гладильных машин. Сушка и глажка белья производилась вручную. Объем посещаемости бань не достиг уровня удовлетворения потребности, а их санитарное состояние должным образом не отвечало санитарным требованиям (История социалистического Ташкента (1945-1965 гг.), 1966).

Анализ обеспеченности населения г. Самарканда в 1961-1962 гг. банями и пунктами стирки белья показывает, что пропускная способность городских бань составляла 625 человек, этот показатель удовлетворял потребность населения по нормам того периода только на 30% (Государственный архив Самаркандской области, фонд 1630).

В документах Министерства коммунального хозяйства Узбекистана зафиксирована вышеизложенная эффективная деятельность, связанная с банями. В этих документах также можно почерпнуть сведения о том, что мощность и уровень оказания услуг банями не удовлетворяли растущим потребностям населения. В сфере обеспеченности банями Узбекистан занимал 12 место по Союзу; на 1000 человек в республике приходилось 3,6 мест, а в союзных республиках этот показатель был равен 5,2 мест на 1000 человек. К примеру, в Туркмении показатель обеспеченности банными услугами был равен 5,7 мест на 1000 человек, а в Латвии – 7,0 мест на 1000 человек (НА Уз, фонд Р-2182).

В заключении можно сказать, что деятельность бань издревле имела большое значение в жизни населения восточных стран. В банях люди не только мылись, но также получали лечебные процедуры. В течение веков в этих странах сформировались различные обычаи, связанные с баней.

Следует отметить, что в прошлом в Средней Азии бани строились в основном в городских центрах, около постоянных дворов (караван-сараев) и в густонаселенных местах. На наш взгляд, это было связано со стремлением местного населения, ремесленников и торговцев к чистоплотности. Помимо этого исполнение религиозных обрядов требовало чистоты не только духовной, но и телесной.

В советский период различные учреждения системы бытового обслуживания, имевшие особое значение для повседневной жизни населения, развивались слабо (Nasirov B). Изменения, вносившиеся в систему бытового обслуживания, не учитывали потребностей местного населения, а также местной, региональной специфики. Слабая организация оказания услуг, низкое качество, цены и культура обслуживания вызывали оправданное недовольство населения.

Список литературы:

1. **Абдурашидов Б.** Маиший хизмат ва унинг истиқболи. –Тошкент: Ўзбекистон. 1980. – С.16.
2. **Бухоро: Очик осмон остидаги музей.** (Бухара: Музей под открытым небом.) – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1991. –С. 47.
3. **Государственный архив города Ташкента**, 31- фонд, 1-опись, 19-дело, л.2.
4. **Государственный архив Самаркандской области** , фонд 1643, опись 1, дело 1, л.18-19.
5. **Государственный архив Самаркандской области** , 26 фонд, опись 1, дело № 1232, л.110-111.
6. **Государственный архив Кашкадариньской области**, фонд 1, опись 1, дело № 278, л. 171-172.
7. **Государственный архив Самаркандской области**, фонд 1630, опись 1, дело 2537, л.15.
8. **Исхаков Г.И.** Вопросы развития бытового обслуживания населения в Узбекистане. Автореферат ... канд. эконом. наук. –Ташкент. 1976. – С.10; Стасько В.Н. Правовые вопросы управления бытовым обслуживанием населения.(по материалам УзССР) Дисс...канд. юрид. наук. –Ташкент, 1971.– С. 20-21.
9. **История социалистического Ташкента (1945-1965 гг.)** Том II. –Ташкент: Фан, 1966. – С.52.
10. **История социалистического Ташкента (1945-1965 гг.)**. Том II. –Ташкент: Фан, 1966. – С. 331-332.
11. **Каланов Б.З.** Состояние и задачи развития коммунального хозяйства в городах Узбекистана. – Ташкент, 1974. – С.10.
12. **Назарова З.Х., Қамбарова Н.Т.** Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳаси истиқболлари. – Тошкент: Ўзбекистон, 1989. – С.6.
13. **Назарова З.Х., Қамбарова Н.Т.** Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳаси истиқболлари. – Тошкент: Ўзбекистон, 1989. – С.6.
14. **Среднеазиатский этнографический сборник.** – Москва: Наука, 2001. – С.198-200.
15. **Среднеазиатский этнографический сборник.** – Москва: Наука, 2001. – С.198-200.
16. **Стасько В.Н.** Служба быта в центре внимания. –Ташкент: Узбекистан, 1969. – С.7.
17. **Стасько В.Н.** Правовые вопросы управления бытовым обслуживанием населения (по материалам УзССР). Дисс...канд. юрид. наук. – Ташкент, 1971.– С.21.
18. **Ҳаммом.** Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 11-том.- Т.:«Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2000. (Баня. - Национальная энциклопедия Узбекистана. Том 11.Электронный вариант).
19. **Национальный Архив Узбекистан**, Р.2182-фонд, 5-опись, 25-дело, л.94.
20. **НА Уз**, фонд Р-2182 , опись 5, дело 2, л. 57-58.
21. **НА Уз**, Р.2330-фонд, 1-опись, 4-дело, л.53.

22. **НА Уз**, Р.2330-фонд, 1-опись, 4-дело, л.52-55.
23. **НА Уз**, Р.2697-фонд, 1-опись, 276-дело, л. 108-109.
24. **НА Уз**, Р.2698-фонд, 1-опись, 1266-дело, л. 144.
25. **НА Уз**, фонд Р-2330, опись 1, дело 4, л.107.
26. **НА Уз**, фонд Р-2182, опись 5, дело 653, л.71-74.
27. **Шодмонова С.** Ўзбекистон шаҳарларида трансформация жараёнлари. – Тошкент: Адабиёт учқунлари, 2015. – С.188.
28. Nasirov B. U., Boltaeva M. J. Genesis And Transformation Of The Public Catering System In Uzbekistan During The Soviet Period //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume. – 2021. – Т. 12. – С. 5834-5841.
29. Насиров Б. ХХ АСРНИНГ 30-80 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ ТИЗИМИ ТАРИХИДАН //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2022. – Т. 5. – №. 1.
30. Nasirov B. Catering In Uzbekistan From The History Of The System //The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research. – 2021. – Т. 3. – №. 02. – С. 11-15.
31. Носиров Б. Совет даврида Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизими фаолияти хусусида //Взгляд в прошлое. – 2021. – Т. 4. – №. 4.
32. Насыров Б. У. История деятельности бань в восточных странах //International scientific review. – 2016. – №. 4 (14). – С. 62-66.
33. Носиров Б., Носирова Ф. СИСТЕМА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ГЕНЕЗИС И ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН В 60-80 ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА) //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2017. – №. 1-4. – С. 41-46.
34. Носиров Б. Механизмы и противоречивое развитие сферы бытового обслуживания в Узбекистане 20-40 годах ХХ века //Культура. Духовность. Общество. – 2014. – №. 11. – С. 158-163.
35. Носиров Б., Носирова Ф. СИСТЕМА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ГЕНЕЗИС И ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН В 60-80 ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА) //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2017. – №. 1-4. – С. 41-46.
36. Носиров Б. ИЖТИМОЙИ-МАИШИЙ ИНФРАСТРУКТУРАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЭЪТИБОРГА ОЛИНМАГАН ОМИЛЛАР (СОВЕТ ДАВРИДА): Носиров Бунёд, Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент. Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Жиззах филиали //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 4. – С. 8-12.
37. Nasirov B. HISTORICAL SCIENCES //Главный редактор научно-исследовательского журнала «International scientific review», Вальцев СВ. – 2016. – Т. 4. – С. 61.
38. Nasirov B., Muborak K., Moxina K. ACTIVITY OF CATERING INSTITUTIONS IN UZBEKISTAN AT THE END OF THE 19TH-EARLY 20TH CENTURY: CHANGES AND ATTITUDES //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 230-240.
- Uralovich N. B. et al. XIZMAT KO 'RSATISH TIZIMIDAGI TRANSFORMATSION JARAYONLAR:(XIX asr oxiri-XX asr boshlarida umumiy ovqatlanish tizimi misolida) //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 359-363.